
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.881.1

DOI 10.5281/zenodo.15754512

Научная статья

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГОВЫХ ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ ИЗ ФИЛЬМА «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»)

FUNCTIONAL AND PRAGMATIC FEATURES OF SLANG UNITS (BASED ON THE SPEECH OF CHARACTERS FROM THE FILM "DESPERATE HOUSEWIVES")

БОДУЛЕВА АЛЛА РАЛИФОВНА,*кандидат филологических наук, доцент,
Уфимский университет науки и технологий.***BODULEVA ALLA RALIFOVNA,***Candidate of Philology, Associate Professor,
Ufa University of Science and Technology.*

Статья посвящена комплексному исследованию сленговых единиц в диалогах сериала «Отчаянные домохозяйки» как маркеров социальной идентичности и коммуникативных стратегий персонажей. На материале более 300 реплик, отобранных из оригинальной аудиодорожки и официального русского дубляжа, авторы проводят многоуровневый анализ, сочетающий структурный, семантический и прагматический подходы. Семантический спектр варьируется от нейтрально-игрового до резко экспрессивного, что позволяет персонажам не только кодировать свою оценку событий, но и динамично выстраивать социальную дистанцию. Прагматический анализ показывает, что сленговые элементы повышают аутентичность реплик, ускоряют темп диалога и выступают в качестве «вербальных якорей» для поддержания групповой сплоченности. Оригинальность исследования определяется сочетанием количественного картирования лексических единиц с качественной интерпретацией их коммуникативной нагрузки.

The article is devoted to a complex study of slang units in the dialogues of the TV series "Desperate Housewives" as markers of social identity and communicative strategies of the characters. Using the material of more than 300 lines selected from the original audio track and the official Russian dubbing, the authors conduct a multi-level analysis combining structural, semantic and pragmatic approaches. The semantic spectrum varies from neutral-playful to sharply expressive, which allows the characters not only to encode their assessment of events, but also to dynamically build social distance. Pragmatic analysis shows that slang elements increase the authenticity of lines, accelerate the pace of dialogue and act as "verbal anchors" to maintain group cohesion. The originality of the study is determined by a combination of quantitative mapping of lexical units with a qualitative interpretation of their communicative load.

Ключевые слова: сленг, семантический анализ, прагматический анализ, коммуникативная функция, телесериал «Отчаянные домохозяйки».

Key words: slang, semantic analysis, pragmatic analysis, communicative function, TV series "Desperate Housewives".

В современных лингвистических исследованиях акцентируется внимание на изучении разнообразных языковых регистров, среди которых существенную роль занимает сленг. Актуальность темы исследования обусловлена всё более активным проникновением разговорных и неформальных форм речи в медиа-дискурс, особенно в диалогах кино- и телеперсонажей. Современные сериалы отражают тенденции реального устного общения, в том числе и использование сленговых единиц.

Сериал «Отчаянные домохозяйки» рассчитан на международную аудиторию и пользуется популярностью, его материалы представляют значительный интерес для изучения живой разговорной английской речи, включая неформальные языковые единицы.

Хотя проблема анализа сленга привлекает внимание исследователей, большинство существующих работ ограничивается описанием отдельных пластов сленга, таких как молодёжный или профессиональный жаргон. До сих пор недостаточно разработаны системные классификации и глубокий анализ структурно-семантических и функционально-прагматических особенностей сленговых единиц в художественной речи, особенно в кинофильмах и сериалах.

Так, возникает следующая проблема исследования: каковы функционально-прагматические особенности сленговых единиц, использованных персонажами сериала «Отчаянные домохозяйки», и каким образом они влияют на построение диалогов и формирование имиджа героев?

Данная проблема важна для лингвистической теории и способствует углубленному пониманию семантических, функциональных и прагматических характеристик сленга.

Телесериал «Отчаянные домохозяйки» является интересным объектом для изучения сленга, поскольку в его диалогах активно используются самые разные сленговые единицы, которые отражают социально-культурные реалии и индивидуальные особенности героев. Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить и проанализировать семантические и прагматические характеристики сленговых единиц в речи персонажей сериала, а также определить их коммуникативные функции.

Для решения поставленной цели нами были определены некоторые задачи, которые включали изучение результатов проведенных исследований, связанных с понятием «сленг», семантическими, функциональными особенностями сленговых единиц, прагматикой сленговых единиц в речи персонажей. После выявления теоретического обоснования заявленного исследования был выбран материал для исследования и производилась выборка сленговых единиц.

Для отражения теоретических основ проводимого исследования были изучены труды отечественных и зарубежных ученых В.А. Хомякова, О.С. Ахмановой, Э. Парtridge, А.Д. Швейцер, М. Скребнева, Д. Кристал, Дж. Коулман и других, в которых рассматриваются вопросы сленговой терминологии, классификации сленговой лексики, особенности функционирования сленгизмов.

Сленг, как неформальная форма языка, отражает социальные, культурные и психологические аспекты общения, а кроме того, выполняет важные коммуникативные функции. В художественных произведениях, фильмах и телесериалах, сленговые выражения служат сильным инструментом для характеристики персонажей, создания атмосферы и передачи социального контекста [6].

Сленг как явление неформального общения представляет собой важный объект лингвистического исследования, поскольку он отражает социальную динамику, ценности определённых групп и способы самоидентификации. Молодёжный сленг как важный атрибут социальной группы формируется обществом для удовлетворения потребности особых случаев коммуникации, а именно, повседневного общения в кругу знакомых, близких и родных [2, с. 167].

Данное языковое поведение выполняет не только коммуникативную, но и прагматическую функцию, заключающуюся в демонстрации близости, иронии или дистанции. Сленг, являясь элементом языковой экспрессии в кинодиалоге, придает киноречи должный уровень выразительности, эмоциональную окраску и позволяет зрителю глубже понять чувства и переживания героя. Экспрессивность – это свойство языковых средств передавать субъективное отношение говорящего к ситуации или реципиенту [1, с. 158].

К факторам, влияющим на развитие сленга относятся следующие. Во-первых, развитие компьютерных технологий, Интернет и его широкие возможности всегда привлекали молодых людей. В связи с этим появляется много новых сленгизмов во многих языках, в частности в русском языке, которые были заимствованы из английского языка (инет – интернет (от англ. «Internet»); юзер (от англ. «user») – пользователь компьютера; геймер (от англ. «gamer») – игрок в компьютерные игры). Во-вторых, английский язык в молодёжных кругах считается «модным» и перспективным для изучения. Многие молодёжные сленгизмы, которые заимствованы из английского языка, не переводятся буквально на русский язык, но их понимают даже те, кто не учит английский язык (лаптоп (от англ. «laptop») – ноутбук; фифти-фифти (от англ. «fifty-fifty») – пятьдесят на пятьдесят; респект (от англ. «respect» – уважение; пипл (от англ. «people» – народ, люди); лав-стори (от англ. «love story») история любви).

Проблема изучения сленга как лингвистического явления актуальна. Считаем, что для комплексного анализа сленга в сериале «Отчаянные домохозяйки» важно рассматривать как его структурные характеристики, так и семантические и функциональные особенности.

В результате проведенного анализа эмпирического материала с применением описательного метода было выявлено, что в речи персонажей «Отчаянных домохозяек» выделяются различные типы сленговых единиц, в том числе следующие:

1. Аббревиатуры и акронимы: такие как «LOL» (laugh out loud – «смешно»), широко используемые в современном разговорном английском и имитируемые в русскоязычном дубляже.

2. Морфологические новообразования: использование суффиксов и приставок для создания производных слов, например, «coolish» (в значении «довольно классный»), что отражает гибкость сленга и его творческий потенциал.

3. Фразеологизмы и устойчивые выражения: которые приобретают особое значение в контексте общения персонажей, например, «You're such a drama queen!» («Ты такая драматичная»), выражающее оценку и эмоциональную реакцию.

С точки зрения синтаксиса и морфологии, С. Тальямонте акцентирует внимание на том, что сленг в устной и кинематографической речи характеризуется использованием неполных предложений, усиленной ролью интонации, частыми эллиптическими конструкциями, а также заимствованиями, особенно из английского языка [6]. Эти особенности особенно ярко проявляются в сериалах, ориентированных на молодую аудиторию, где живость и аутентичность диалога являются ключевыми параметрами.

Автор кинодиалога мотивированно подбирает языковое содержание (грамматические конструкции, коммуникативные формулы, выражения, лексемы) в соответствии с определёнными когнитивно-коммуникативными задачами. Имитация разговорной речи в диалогическом пространстве кинофильма присутствует на всех языковых уровнях: фонетико-фонологическом, лексико-семантическом, грамматико-синтаксическом. [3, с. 323].

Применяя методы семантической интерпретации и контекстуального анализа, было выявлено, что семантика сленга в сериале «Отчаянные домохозяйки» чрезвычайно разнообразна. Можно выделить типичные семантические функции сленговых выражений. В частности, конструкции типа «That's so lame!» демонстрируют отрицательную оценку происходящего и одновременно подчёркивают эмоциональное состояние героя. Как показывают исследования К. Аллана и К. Барридж, подобные выражения позволяют персонажам транслировать отношение к событиям не напрямую, а через кодированную оценочную лексику [4].

Кроме того, в жанре драмеди, к которому относится «Отчаянные домохозяйки», сленг служит важным механизмом передачи иронии и социального напряжения. По мнению Дж. Коулман, многозначность и метафоричность сленговых формулировок создают гибкость восприятия и способствуют как комическому эффекту, так и углублению образов [5].

Проведенный анализ показал, что использование сленговых выражений напрямую связано с речевым образом персонажей.

Сьюзан чаще использует эмоционально окрашенные выражения (например, *freak out*, *totally*, *kinda*), что подчеркивает её ранимость и спонтанность. Габриэль употребляет единицы, связанные с внешностью, отношениями, статусом (*hook up*, *hot*, *babe*), что соответствует её образу гламурной и слегка «поверхностной» женщины. Линетт склонна к использованию ироничного и саркастического сленга (*chill out*, *mess up*, *drama*), что отражает её стрессовое положение многодетной матери. Бри чаще ограничивается редким, но сильным по выразительности сленгом – как правило, для эмоционального эффекта.

Что касается речи мужских персонажей, то были выявлены следующие особенности. Том Скаво – ироничный, простой в общении персонаж. Его речь включает обращения типа *dude*, *man*, семейные шутки (*Don't freak, honey!*), саркастичные реплики (*You're killing me!* – «Ну ты меня убиваешь!»). Карлос Солис использует сленг властно и оценочно: *busted* – разоблачен, *mess* – хаос, *bail* – «свалить». Майк – достаточно сдержанный персонаж, но иногда употребляет единицы *props*, *chill*, *let's bail* и др.

В данном сериале сленг выполняет важные коммуникативные функции: он служит средством формирования и поддержания социальных связей, помогает обозначать принадлежность к определенной группе и отражает индивидуальные черты персонажей. Кроме того, сленговые выражения усиливают экспрессию речи, делая диалоги более динамичными и эмоционально насыщенными. Применение сленга в речи героев помогает режиссерам и сценаристам создать правдоподобные и запоминающиеся образы, отражая при этом реалии современной молодежной и взрослой коммуникации.

Таким образом, проведенный анализ сленговых единиц в речи персонажей сериала «Отчаянные домохозяйки» показывает, что сленг обладает богатой эмоционально-экспрессивной семантикой и выполняет важные коммуникативные функции. Сленг способствует созданию аутентичности персонажей и реалистичности их взаимодействия, а также служит средством социальной идентификации и эмоциональной выразительности. В результате проведенного исследования с применением количественного метода было выявлено, что женские персонажи используют сленг чаще чем мужчины (71 % и 29 % соответственно). Женская речь более эмоциональна, насыщена фразами типа *totally*, *freak out*, *kinda*. Мужская речь – прямолинейна, лаконична (*dude*, *busted*, *bail*). Фразовые глаголы составляют 58 % из общего количества проанализированных единиц, однословные единицы – 24 %, устойчивые выражения и сокращения представлены 18 % от общего количества единиц. Считаем, что сленговые единицы в медиаречи не являются случайными элементами, а выполняют важные семантические и структурные функции, отражая индивидуальные особенности персонажей.

Дальнейшее исследование может включать сравнительный анализ сленговых средств в разных жанрах и сериалах, а также изучение влияния сленга на восприятие художественных текстов аудиторией. Полученные результаты могут быть полезны при создании субтитров и

дубляжа, а также при дальнейшем изучении сленга как инструмента характеристики персонажей в жанре драмеди.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ковальчук А. Д. Передача экспрессивности молодежного сленга в кинодиалоге как проблема киноперевода // Языковая личность и перевод. Материалы VII Международного научно-образовательного форума молодых переводчиков им. Д. О. Половцева. Издательство: Белорусский государственный университет. 2023. С. 157–159.
2. Рябиченко Е.В., Тяллева И.А. Британский молодежный сленг как социальная разновидность речи: его развитие и источники формирования // Проблемы и перспективы современной гуманитаристики: педагогика, методика преподавания, филология, организация работы с молодёжью. Севастопольский государственный университет. 2020. №1. 166-171.
3. Уланович О. И., Кот М.В. Инструменты стилизации кинодиалога и маркеры прагматики в современном художественном кино // Художественное произведение в современной культуре: творчество - исполнительство - гуманитарное знание. Сборник статей и материалов. Издательство: Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского. Челябинск. 2020. С. 322–331
4. Allan K., Burrige K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 319 p.
5. Coleman J. A History of Cant and Slang Dictionaries. – Oxford: Oxford University Press, 2004. 367 p.
6. Tagliamonte S. Teen Talk: The Language of Adolescents. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 300 p.

Поступила в редакцию: 16.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Бодулева А.Р., 2025.